

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706675>

O'LKANI O'RGANISHDA RUS OLIMLARINING KO'ZLANGAN MAQSADLARI

Turaboyeva Zilola

Renessans ta'lim universiteti

Filologiya va tarix fakulteti

Ijtimoiy – siyosiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Hafizova Shaxinabonu

Renessans ta'lim universiteti

Filologiya va tarix fakulteti 2-kurs talabalasi

Annotatsiya. Rus olimlari Eski Termizda tadqiqot ishlarini olib borgan. Jumladan N.A.Mayev, Ye.F.Kal, I.T.Poslovskiy, N.N.Sherbina-Kramerenkova, A.B.Vrevskiy, B.N.Litvinov, A.A.Semyonov va B.N.Kastalskiylar surxondaryo o'lka tarixini o'rganishda jonbozlik ko'rsatgan. Natijada yodgorliklardan topilgan ko'pgina osori atiqalar boshqa davlatlarga olib ketilgan. Maqola Eski Termiz misolida qisqacha ma'lumotlar to'plandi.

Kalit so'zlar. Minora, sopol, qal'a, mis, okrug, voha, kolleksiya, arxeologiya, numizmatika.

Аннотация. Российские ученые проводили исследования в Старом Термезе. В частности, большую самоотверженность в изучении истории Сурхандарьинского края проявили Н.А.Маев, Е.Ф.Кал, И.Т.Пословский, Н.Н.Щербина-Крамерженкова, А.Б.Вревский, Б.Н.Литвинов, А.А.Семенов, Б.Н.Кастальский. В результате многие артефакты, найденные в памятниках, были вывезены в другие страны. В статье кратко собрана информация на примере Старого Термеза.

Ключевые слова. Башня, керамика, замок, медь, район, оазис, коллекция, археология, нумизматика.

Abstract. Russian scientists conducted research in Old Termez. Among them, N.A. Mayev, Ye.F. Kal, I.T. Poslovsky, N.N. Sherbina-Kramerenkova, A.B. Vrevsky, B.N. Litvinov, A.A. Semyonov, and B.N. Kastalskiy showed enthusiasm in studying the history of the Surkhandarya region. As a result, many artifacts found in the monuments were taken to other countries. The article collected brief information on the example of Old Termiz.

Keywords. Tower, pottery, castle, copper, district, oasis, collection, archaeology, numismatics.

Dunyoning rivojlangan va boy tarixga ega davlatlari o'z muzeylari faoliyatini takomillashtirish orqali ulardan mamlakatning turistik salohiyatini rivojlantirish borasidagi imkoniyatlaridan foydalanib kelmoqda. Buning natijasida umuminsoniy qadriyatlarning ahamiyati ortib borayotgan globallashuv jarayonida dunyo tarixi va madaniyati uchun ahamiyatli bo'lgan moddiy madaniy meros yodgorliklarni keng ommaga targ'ib qilish jarayoni kuchayib bormoqda.

Surxondaryo o'lka tarixini o'rganishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni yoritish nihoyatda qiziqarli va dolzarb ilmiy muammo bo'lib, uning har bir yo'nalishi alohida tadqiqot mavzusidir. XIX asr boshlaridan Eski Termiz hududidagi noyob tarixiy va arxeologik yodgorliklarni qayd etish, dastlabki ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishdan tortib, ularning arxitekturaviy uslubi, qurilish texnikasi va xronologik kompozitsiyasiga qadar bo'lgan muammolarni o'z ichiga oladi.

XIX asrning 70 - 90 yillarida Rossiya imperiyasining surxon vohasiga qizig'ishi ortadi. Rus tadqiqotchilar N.Karazin, I.Minayev, A.Bekov, Pakatilo, B.Letvinov, N.Fevraliyevlar Surxondaryo mintaqasini arxeologiya jihatidan o'rgangan. XVIII-XIX asrlarda g'apb adabiyotlarida Eski Termiz shahri G'ulg'ula nomi bilan mashhur bo'lib, bu haqdagi qiziqarli ma'lumotlarni yevropalik tarixchi, geograf va sayyohlardan G.Meyendorf, V.G.Tizengauzen, G.Yul, N.A.Mayev, D.N.Logofet, I.V.Mushketov, A.A.Быков, I.L.Yavarskiy, N.A.Sorokin, N.Karazin, N.Zubov, G.Bonvalolar yozib qoldirgan. XIX asrning 80-yillarida Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosati tufayli O'rta Osiyo va Afg'oniston hududida rus hukmronligini o'rnatish uchun Rossiya-Angliya o'zaro kurashi nihoyatda kuchayadi. Natijada O'rta Osiyoning Amudaryo orqali Afg'oniston bo'ylab o'tgan chegara hududlarida rus va ingliz harbiy zobitlari, harbiy suratkashlar va sayohatchilar tez-tez paydo bo'la boshlaydi [2].

1878-1879-yillarda Rossiyaning Afg'onistondagi vakili I.L.Yavarskiy Eski Termiz xarobalarini ta'riflashicha Pattakesar qishlog'idan 1,06 km uzoqlikda Eski Termiz xarobalari yastanib yotardi. Juda katta hududdagi yer pishgan g'ishtlarning siniq bo'laklari bilan qoplangan. Bir joyda balandligi 2 metr keladigan pishgan g'ishtdan qurilgan minorasi ham bo'lib, minora aylana bo'ylab kufiy uslubdagi yozuvli pishgan g'isht bilan qoplangan. Minoraning yuqori qismi xarob bo'lgan, undan nariroqda esa g'ishtdan qilingan juda ko'p binolarning xarobalari bor.

1879-yilda Eski Termiz xarobalarini o'rganish maqsadida Samarqanddan ilmiy ekspeditsiya uyushtiriladi. Bu ekspeditsiya taniqli rus olimlari geolog I.V.Mushketov, botanik N.A.Sorokin, muxandis N.L.Lyapunov, tarjimon F.N.Jukov va yozuvchi-rassom N.N.Karamzinlar bo'lgan.

1900-yilda fotograf, kolleksioner B.N.Kastalskiy Surxondaryoning me'moriy yodgorliklarining fotosuratlarini to'plagan va hozirgi kunda bu fotosuratlarining ayrim

qismi Termiz Arxeologiya muzeyi fondida saqlanmoqda.

Eski Termiz xarobalari haqidagi rus olimi I.V.Mushketov ham o'z asarlarida yozib qoldirgan. Uning ta'riflashicha Eski Termiz qal'asi xarobalari boshqa xarobalarga nisbatan yaxshi saqlanib qolgan va qal'aning daryo tomonida o'nga chiqadigan yo'laklar pishgan g'ishtdan qurilgan. Daryoga qal'aning yer osti yo'laklari orqali chiqilgan va bu yo'laklar vaqt o'tishi bilan tuproqlar ostida qolib ketgan. Bu yerdan temir, mis va shisha buyumlar tayyorlangan buyumlar qoldiqlari, naqshinkor sopol buyum sinirlari, tangalar topilgan [2].

Bundan tashqari rus sharqshunos Ye.F.Kalning Amudaryo qirg'oqlari bo'ylab ilmiy safarlar o'tkazgan. Uning yo'nalishi dastlab daryoning chap qirg'og'idagi Karki shahridan to afg'on hududidagi Davqal'agacha so'ngra esa Karkining o'ng tomonidan boshlab to Surxondaryo Amudaryoga quyilish joyiga bo'lgan yerlarni o'rganib chiqadi. Ye.F.Kal tomonidan Eski Termizda birmuncha jiddiy arxeologii tadqiqotlar o'tkazilib, ancha qiziqarli ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. U al-Hakim at-Termiziy qabrtoshining o'lchov ishlarini amalga oshirib, qabristondagi yozuvlarni o'qib, fotosuratlarini to'plagan. Bundan tashqari mahalliy aholidan 150 ga yaqin Yunon-Baqtriya, Skif, Hindiston, Arab mamlakatlari va Eronda zarb etilgan mis tangalarini ham to'playdi.[5]. Ye.F.Kal 1891-yilda Amudaryoning Buxoro amirligiga qarashli qirg'oqlarini ikkinchi marotaba qayta o'rganib chiqadi. Ye.F.Kal to'plagan buyumlarning bir qismini rossiyadagi Ermitaj muzeyiga topshirib yuborgan. Ye.F.Kal Eski Termizda o'tkazilgan arxeologii tadqiqotlar kundaligiga yozib qoldirgan. Hozirgi kunda Ye.F.Kalning kundaligining 25 ta fotonegativi Termiz Arxeologiya muzeyi arxivida saqlanmoqda. Jumladan, odam bosh suyaklari, tosh, shisha va sopol idish bo'laklari, turli xil rangdagi munchoklar, uchi singan temir pichoq, temirdan yasalgan o'tkir uchli nayzalar, vazaning yuqori bo'lagi va naqshlari, chiroqdonlar, vazalar, mis idishlar, misdan yasalgan nayzalardir. Umuman olganda, Ye.F.Kalning kundaliklari orqali Eski Termiz haqida ancha batafsil ma'lumotlarni bilib olish mumkin.

Eski Termiz hududining Amudaryoning etagidagi Maymunto'qay qamishzorlari bilan bog'liq ma'lumotlar arxeologiya ixlosmandlarining Turkiston tugaragi arxivi xujjatlarida saqlanmoqda. Hozirgi kunda ushbu xujjatlar O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivida saqlanmoqda. Xujjatlardan biri Buxoro amiri tomonidan Turkiston general-gubernatori general-leytenant baron A.B.Vrevskiy nomiga yozilgan xat bo'lib, ushbu xatda Maymunto'qayda qo'y boqib yurgan 2 ta cho'pon bola 3 ta likopcha (tarelka), 2 ta tog'ora, 1 likopcha (blyudechko), 1 ta kichkina idish (chashka), 1 ta tagdonsiz tovoq (posuda) topib olishganini va darhol Sherobod bekiga xabar qilishganini, u esa ushbu buyumlarni Buxoro amiriga yetkazganligi to'g'risida xabar qilganligi aytgan ammo aniq kuni ko'rsatilmagan [2].

Natijada rus olimlarining surxondaryo o'lkasini o'rganishda shu xulosaga kelish mumkinki, bunday tadqiqotlarini maqsadsiz tashkil etmagan. Chor Rossiyasining tadqiqotchilari mintaqani o'rganish orqali nihoyatda muhim strategik makonda joylashganligini, mintaqadagi ko'plab boyliklarni o'zlashtirgan va ularni olib ketishgan. Surxondaryo viloyatidan to'plangan dastlabki kolleksiyalar 1875-1879-yillarda Amudaryo bo'yidagi tarixiy yodgorliklardan to'plangan. Shuningdek Eski Termizdan topilgan ko'pgina nodir ashyolar Rossiya shaharlariga olib ketilgan. Shuningdek, Eski Termiz hududidan topilgan ko'pgina nodir ashyolar 1908-1914-yillarda Z.Z.Vinogradov, D.N.Logofet va I.A.Kastanov tomonidan Toshkentdagi rus muzeylariga topshirilgan. Bundan tashqari, 1905-1915-yillarda mahalliy suratchilar N.I.Tenjaminov, 1887-1905-yillarda esa N.I.Maksimov tomonidan Chor Rossiyasi bosqinchilik siyosatiga doir rasmlar, o'sha paytdagi tarixiy obidalarining ko'rinishi haqida hikoya qiluvchi fotoalbomlar Chor hukumatiga taqdim etilgan. 1914-yilda Termizdan juda katta miqdorda antik davr tarixiga doir kumush va mis tangalarni ingliz sayyohi Delari olib ketganligi tarixiy manbalardan ma'lum. Surxondaryo o'lkashunoslik muzeyi direktori G.V.Parfyonov tomondan boshqa joylarga berib yuborilgan nefrit toshlardan iborat geologiya kolleksiyasi I.V.Mushketov tomonidan Leningrad geologiya muzeyiga topshirilgan. Ye.F.Kalning Eski Termiz tarixi bilan bog'liq noyob kolleksiyasi Davlat Ermitajiga topshirilgan. B.N.Kastalskiyning viloyatimiz tarixi bilan bog'liq boy kolleksiyasi Moskva Sharq madaniyati muzeyiga va Leningraddagi Davlat Ermitajiga berib yuborilgan tarixiy buyumlarning ro'yxatini tuzib chiqilgan.

Xulosa qilib aytganda Qadimdan Termiz mardlar shahri sifatida shuxrat qozongan bo'lib, bu yerda minglab Termiziyalar yashab ijod etgan va buyuk merosini qoldirgan. Rus tabiatshunosi, sayyohi R.Yu.Rojevis, I.V.Mushketov, N.A.Sorokin, N.L.Lyapunov, F.N.Jukov, N.N.Karamzin, Ye.F.Kal, N.I.Maksimov, G.V.Parfyonov, N.D.Logofet, L.I.Kastalskiylar tomonidan to'plangan boy kolleksiya Moskva Sharq madaniyati muzeyi, Toshkentdagi rus muzeylari, Leningrad geologiya muzeyi, Leningraddagi Davlat ermitaj muzeyi va Moskva Sharq madaniyati muzeyiga olib ketilgan. Umuman olganda, bu o'lkaning boy moddiy va ma'naviy madaniyati hamisha butun jahon nazarida bo'lib kelgan.

Yurtimizning tarixiy yodgorliklari va ziyoratgohlari haqida ayniqsa yoshlarga keng tushuncha va bilimlar berish, yoshlar ongida moddiy madaniy meros yo'qotilsa uning o'rni to'ldirib bo'linmasligini hamda milliy tarix, xalq an'analari, urf-odatlar, tarixiy yodgorliklarni asrab-avaylash, ana shu joylarni obodonlashtirishga keng jamoatchilik, xalqning e'tiborini qaratish hamda ularda turizmni rivojlantirish bilan uzviy bog'liq holda komil inson qilib tarbiyalashga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturida uzluksiz ta'limning

faoliyat ko'rsatish tamoyillari qatorida milliy tarix, xalq an'analari va urf-odatlar bilan uzviy uyg'unligi, xalqning madaniyatini saqlab qolish, boshqa xalqlar tarixi va madaniyatiga hurmat bilan qarashda izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olish vazifalari belgilab qo'yilgan. Sharqda Eski Termiz moddiy madaniyati yuksak darajada rivoj topgan o'lka sifatida shuxrat qozongan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. J. Mirzo. Termiz tarixi. T.: Sharq, 2001.39-bet
2. S.N. Tursunov., T.R.Pardayev., A.Sh.Paygamov., N.S.Narzullayeva. Surxondaryo vohasida moddiy madaniyat tarixi. "Muharrir" nashriyoti. T.: 2013-y.
3. R.Xolikova. Rossiya - Buxoro: tarix chorraxasida. T.: "Q'qituvchi", 2005.-238-b.
4. A.K.Askarov. Вопросы о выделении культуры Сапалли// - Древняя Бактрии. Л., 1974 г.
5. Sh.Pidayev. Qadimiy Termiz. T.: "Fan", 2001. - b. 32.